

ВОЗВЕДЕНИЕ ФУНДАМЕНТА В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ**FOUNDATION CONSTRUCTION IN PERMAFROST CONDITIONS****АРНО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА,***кандидат технических наук,**ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».***ЕЛЬНИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА,***старший преподаватель,**ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».***КОНЧИН АНДРЕЙ МАКСИМОВИЧ,***ФГБОУ ВО Северо-Восточный государственный университет».***ARNO VERONIKA VLADIMIROVNA,***Candidate of Technical Sciences,**FSBEI HE “North-Eastern State University”.***YELNIKOVA ELENA ALEXANDROVNA,***Senior Lecturer,**FSBEI HE “North-Eastern State University”.***KONCHIN ANDREY MAKSIMOVICH,***FSBEI HE “North-Eastern State University”.*

В данной статье исследуются сложности и специфику возведения фундаментов в условиях вечной мерзлоты. Подробно рассматриваются проблемы, связанные с температурными колебаниями, таянием мерзлоты и деформацией грунта, а также предлагаются различные методы и технологии для обеспечения стабильности и долговечности конструкций. Сделан вывод, что возведение фундамента на территориях с вечной мерзлотой является одной из наиболее сложных инженерных задач, требующих особого подхода к выбору материалов и технологий строительства.

This article examines the complexity and specifics of the construction of foundations in permafrost conditions. The problems related to temperature fluctuations, permafrost melting and soil deformation are considered in detail, and various methods and technologies are proposed to ensure the stability and durability of structures. It is concluded that the construction of foundations in permafrost areas is one of the most difficult engineering tasks that require a special approach to the choice of materials and construction technologies.

Ключевые слова: *фундамент, вечная мерзлота, риск, оценка, усадка, методы укрепления грунта.*

Key words: *foundation, permafrost, risk, assessment, shrinkage, methods of soil strengthening.*

Возведение фундамента в условиях вечной мерзлоты представляет собой сложную и высокотехнологичную задачу, тесно переплетенную с уникальными климатическими и геологическими особенностями таких территорий. Вечная мерзлота, распространённая в арктических и субарктических регионах, обозначает грунт, который остаётся замо-

роженным в течение двух и более лет. Температурные режимы, сохраняющие грунт в этом состоянии, создают ряд проблем, с которыми сталкиваются инженеры и строители [1; 2].

Одной из главных задач при проектировании и строительстве является обеспечение стабильности и долговечности фундамента, что в условиях вечной мерзлоты требует тщательного выбора типа фундамента, методов строительства и материалов. Для обеспечения надежности конструкции необходимо учитывать такие факторы, как сезонные колебания температур, возможность таяния мерзлоты и последующего сдвига грунтов.

Наиболее распространёнными методами решения данных проблемам являются использование воздушных зазоров, что позволяет изолировать строение от прямого контакта с мерзлым грунтом, и устройство так называемых «термосифонов», способствующих отводу тепла от фундамента, предотвращая тем самым его промерзание. Кроме того, важной мерой предосторожности является выбор типа фундамента, наиболее подходящего для условий вечной мерзлоты. Здесь часто используются свайные фундаменты, которые могут быть вбиты глубоко в мерзлый грунт, обеспечивая тем самым устойчивость и надёжность конструкции [1; 2].

Проектирование и строительство в условиях вечной мерзлоты требуют глубокого понимания местных условий, применения специальных методов и технологий, а также постоянного мониторинга состояния мерзлоты и взаимодействия сооружения с окружающей средой. Это область, в которой инженерные решения должны быть особенно вдумчивыми и инновационными, с учётом непростых условий арктического и субарктического климата.

Проектирование и строительство фундамента в районах вечной мерзлоты требует особого подхода и тщательной подготовки. В этих условиях температура грунта остается ниже нуля на протяжении всего года, что накладывает определенные ограничения и предписывает специфические требования к строительным материалам и технологиям [3; 4].

Одним из ключевых аспектов является предотвращение оттаивания мерзлого грунта под основанием сооружения, что может привести к деформации и усадке фундамента. Для этого применяются различные методы: использование теплоизоляционных материалов, устройство вентилируемых подпольных пространств, а также создание искусственного охлаждения [6].

Выбор конструкции фундамента зависит от многих факторов: типа и состояния почвы, глубины залегания вечной мерзлоты, характеристик будущего здания и его нагрузки на грунт. Популярными вариантами являются свайные и столбчатые фундаменты, которые способны обеспечить надежное крепление сооружения даже в условиях подвижного и неоднородного грунта.

При проектировании важную роль играет гидрогеологическая и термическая изоляция. Обеспечение эффективного водоотведения и защиты от проникновения холода помогает стабилизировать температурные условия вокруг фундамента, предотвращая его повреждение.

Срок службы фундамента в условиях вечной мерзлоты напрямую зависит от качества предварительной подготовки проекта, аккуратности выполнения строительных работ и правильности выбора строительных материалов. Ошибки в проектировании или строительстве могут привести к серьезным последствиям, вплоть до разрушения объекта.

С учетом высоких требований к надежности и безопасности, на этапе проектирования обязательно учитываются специфика климатических условий, особенности грунта и возможные риски. Специалисты проводят необходимые исследования, включая термический анализ и мониторинг состояния мерзлых почв, чтобы обеспечить долговечность и стабильность сооружения.

Возведение фундамента в условиях вечной мерзлоты требует тщательного подхода и использования специализированных методов и технологий укрепления грунта. Такие методы направлены на минимизацию негативного воздействия тепла от строения на мерзлоту, что

может привести к её таянию и, как следствие, к деформации и разрушению фундамента. Основные технологии включают в себя:

1. Термосифоны – пассивные тепловые насосы, эксплуатирующие принцип работы тепловых труб для отвода тепла от фундамента в атмосферу. Таким образом, термосифоны способствуют поддержанию грунта в замороженном состоянии, предотвращая его таяние.

2. Изоляция фундамента – применение теплоизоляционных материалов для снижения теплопередачи от здания к грунту. Эффективно используются высокопрочные и долговечные изоляционные материалы, способные выдерживать экстремальные температуры и нагрузки.

3. Воздушные зазоры – создание пространства между фундаментом и грунтом, за счёт чего уменьшается прямой контакт здания с мерзлым грунтом и, соответственно, снижается риск его оттаивания.

4. Обогреваемые фундаменты – система активного обогрева, которая позволяет контролировать температуру грунта в зонах контакта с фундаментом. Такие системы требуют значительных энергетических затрат, но эффективны в экстремальных условиях.

5. Шпунтовые и буронабивные сваи – использование свайных фундаментов позволяет перенести нагрузку сооружения на более устойчивые слои грунта, минуя слабые участки мерзлоты. Сваи могут быть установлены с использованием специальных технологий, предотвращающих нагрев и разрушение мерзлого грунта в процессе монтажа.

Использование перечисленных методов и технологий требует предварительного тщательного анализа геологических условий участка и климатических особенностей региона. Современные инженерные решения позволяют создавать надёжные и долговечные фундаменты в условиях вечной мерзлоты, обеспечивая безопасность и стабильность зданий в сложных климатических условиях.

Основная сложность строительства в условиях вечной мерзлоты заключается в обеспечении надёжности и стабильности фундамента на протяжении всего срока его эксплуатации. В этом контексте рассмотрим преимущества и ограничения основных типов фундаментов [4].

Ленточные фундаменты применяются в зоне вечной мерзлоты для строительства легких зданий и сооружений. Они обладают преимуществом в виде равномерного распределения нагрузки от стен и перекрытий. Однако значительный недостаток заключается в том, что при промерзании грунта возможно его деформирование, что приводит к неравномерной усадке сооружения [5].

Свайные фундаменты – один из оптимальных вариантов для вечной мерзлоты. Преимуществом является возможность передачи нагрузки от здания на более прочные слои грунта, минуя мерзлую прослойку. Основное ограничение связано с высокими затратами на бурение скважин и необходимость использования специализированной техники.

Плитные фундаменты обеспечивают высокую стабильность сооружений благодаря распределению нагрузки на большой площади. Этот тип фундамента хорошо адаптирован к изменениям в грунте вследствие своей массивности и жесткости. Однако стоимость возведения плитного фундамента достаточно высока из-за необходимости применения большого количества строительных материалов.

Колонные фундаменты, используемые для поддержания отдельных участков сооружений, например, при строительстве мостов или опор, могут быть эффективны в зоне вечной мерзлоты при условии правильного выбора материала и технологии возведения. Ограничения связаны с необходимостью точного инженерного расчета и сложностью монтажа.

Таким образом, выбор типа фундамента в условиях вечной мерзлоты требует комплексного подхода, учитывающего как преимущества, так и ограничения каждого типа. Важно обеспечить грамотное проектирование и строительство, чтобы предотвратить вредные воздействия мерзлого грунта на стабильность и долговечность сооружения.

В условиях вечной мерзлоты успешное возведение и надежная эксплуатация фундамента требуют особого подхода. Основные рекомендации по выбору и эксплуатации таких фундаментов охватывают серию ключевых моментов, начиная от предварительного исследования условий земли и заканчивая применением специализированных технологий.

Во-первых, перед началом строительства необходимо тщательно изучить характеристики мерзлого грунта на строительном участке. Это включает в себя определение глубины промерзания, температуры, состава и возможных деформаций грунта под влиянием температурных колебаний. Для получения этих данных проводятся геологические и геофизические исследования, которые помогают выбрать оптимальный тип фундамента и глубину его заложения.

Важным аспектом является выбор типа фундамента. В условиях вечной мерзлоты чаще всего используются свайные фундаменты, которые могут быть выполнены как из металла, так и из бетона. Сваи заглубляются в грунт до достижения слоёв, имеющих стабильную температуру и способных обеспечить необходимую несущую способность. Важно учитывать, что при эксплуатации здания на таком фундаменте следует избегать дополнительных нагрузок, которые могут вызвать деформацию мерзлого слоя [6; 7].

Также для повышения стабильности и долговечности фундамента применяют теплоизоляционные материалы, которые минимизируют риск промерзания грунта под фундаментом. Это помогает предотвратить подъем и осадку здания, обеспечивая его долговечность.

Не менее важна система водоотвода, спроектированная таким образом, чтобы предотвратить скопление влаги вокруг фундамента, что может повлечь за собой ухудшение условий мерзлого грунта и увеличение его деформации.

Подводя итог, для возведения надежного фундамента в условиях вечной мерзлоты требуется комплексный подход, включающий тщательное исследование грунтовых условий, выбор подходящего типа фундамента, использование теплоизоляции и обеспечение эффективного водоотвода. Только так можно обеспечить безопасность и долговечность строительных конструкций в сложных климатических условиях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдеева А.А., Субботина С.А., Шлыкова И.Д. Особенности устройства фундаментов в условиях Крайнего Севера // Инновационное развитие. 2017. № 11 (16). С. 9-10.
2. Васьковский А.П., Шкляров Н.Д. Конструкции гражданских зданий для строительства на Севере. Л.: 1979. 136 с.
3. Расчет и проектирование оснований и фундаментов промышленных зданий / сост. В.В. Букша, Л.Н. Аверьянова, Н.Ф. Пыхтева. Екатеринбург: Изд-во Уральского федерального университета. 2014. 112 с.
4. Алёшина Т. Строительство на мерзлоте: опыт и новшества // Сибирский форум. URL: <https://sibforum.sfu-kras.ru/node/106> (дата обращения 15.03.2024).
5. ГОСТ 25100-2020. Межгосударственный стандарт. Грунты. Классификация: дата введения 2021-01-01 / Федеральное агентство по техническому регулированию. Изд. официальное. М.: Стандартинформ, 2020. 41 с. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200174302>.
6. СП 22.13330.2016. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Дата введения 2017-07-01. М.: Федеральное государственное унитарное предприятие «Центр проектной продукции в строительстве». 2017. 193 с. <https://www.tenderguru.ru/postavshik/8743400/federalnoe-gosudarstvennoe-unitarnoe-predpriyatie-centr-proektnoy-produkcii-v-stroitelstve>.
7. СП 24.13330.2021. Свод правил Свайные фундаменты. Дата введения 2022-01-15. М.: Федеральное государственное унитарное предприятие «Центр проектной продукции в строительстве». 2022. 82 с. URL: <http://www.ssk-inform.ru/NTD/zpp.asp>.

© Арно В.В., Ельникова Е.А., Кончин А.М., 2024.